

ИЗУЧЕНИЕ АЗОТНО-ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Иброхимжон Абидов

Доцент Наманганского инженерно-технологического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10406528>

Аннотация:

Кратко. Показано возможность получения комплексных минеральных удобрений на основе карбамида и аммофоса, содержащие физиологически активные вещества.

Методы и материалы. Для изучения растворимости фаз в водно-солевых системах использовался визуально-политермический метод анализа

Результаты и обсуждение. Полученные удобрения изучены визуально-политермическим методом.

Выводы. Показано образование восемь тройных систем сложного типа и четыре простого типа эвтектики. Впервые установлено образование двух новых химических соединений.

Ключевые слова: растворимость, бинарные, система, эвтектика, компоненты, визуально, N-окись-2,6-диметилпиридин, β -(2-тетрагидрофурил) пропионитрил, бензимидазолон, 5-хлорбензимидазолон, дигидроортофосфат аммония, гидроортофосфат аммония, карбамид, аммиак, ортофосфорная кислота, температура, концентрация, интервал, идентификация, плав, твёрдая фаза, жидкая фаза.

STUDY OF NITROGEN-PHOSPHORUS FERTILIZERS CONTAINING PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES

Abstract:

Briefly. The possibility of obtaining complex mineral fertilizers based on urea and ammophos containing physiologically active substances has been shown.

Methods and materials. To study the solubility of phases in water-salt systems, a visual-polythermal method of analysis was used

Results and discussion. The resulting fertilizers were studied using the visual-polythermal method.

Conclusions. The formation of eight ternary systems of complex type and four simple types of eutectic is shown. For the first time, the formation of two new chemical compounds has been established.

Keywords: solubility, binary, system, eutectic, components, visually, N-oxide-2,6-dimethylpyridine, β -(2-tetrahydrofuryl) propionitrile, benzimidazolone, 5-chlorobenzimidazolone, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium hydroorthophosphate, urea, ammonia, phosphoric acid, temperature, concentration, interval, identification, melt, solid phase, liquid phase.

ВВЕДЕНИЕ

До настоящего времени получение комплексных удобрений, с добавками физиологически активных веществ, основано на механическом смешений твердых компонентов [1, 2]. Получить, таким образом, однородную смесь с постоянным соотношением между компонентами по всей массе практически невозможно, так как

содержание физиологически активного вещества в соответствующей смеси сравнительно небольшое. Поглощение растениями физиологически активных веществ, сверх определенной дозы, может оказать отрицательное, а порой и губительное действие [3,4]. Равномерного распределения ФАВ можно достигнуть только в жидкой фазе. Следовательно, для физико-химического обоснования и разработки технологии получения удобрений с физиологически активными веществами прежде всего требуется знание растворимости и взаимодействия в системах, включающих изучаемые компоненты [5-15].

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для изучения растворимости фаз в водно-солевых системах использовался визуально-политермический метод анализа, разработанный А.Г.Бергманом. Сущность визуально-политермического метода заключается в определении температуры кристаллизации визуальным наблюдением температуры появления первых кристаллов, которые выделяются при медленном охлаждении и энергичном перемешивании раствора, и температуры исчезновения последних кристаллов при нагревании, после чего строится диаграмма состав-температура кристаллизации [15].

Диаграмма растворимости системы изучалась с помощью внутренних политермических разрезов. На основании полученных данных разрезов и двойных систем, строили полную политерму растворимости тройных систем в виде прямоугольного треугольника, по методу Розебома. Концентрации растворов выражали в массовых процентах. С целью уточнения узловых точек и крутизны поверхности кристаллизации строились проекции политермы на боковые стороны системы [16].

При выполнении исследований применялись перекристаллизованные соли квалификации "ч.д.а." и "х.ч." и синтезированные лабораторным путем БИОН, 5-ХБИОН [9].

Структурные формулы бензимидазолин-2-она (1) и 5-хлорбензимидазолин-2-она (2) следующие:

(1)

(2)

Роль фуранпроизводных соединений с кумаринами в растительном мире разнообразна. Они являются ингибиторами роста, другие стимулируют прорастание семян, гербициды, защитные свойства при некоторых заболеваниях растений, народной медицины, сельском хозяйстве. Слеживаемость устанавливалась с помощью прибора для спрессовывания образцов [17].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Растворимость компонентов в системе $C_7H_6N_2OCl-H_3PO_4-H_2O$ изучена с помощью шести внутренних разрезов: пять разрезов направлены от водных растворов ортофосфорной кислоты в сторону 5-хлорбензимидазолин-2-она и один - от вершины H_2O на сторону $H_3PO_4-C_7H_6N_2OCl$.

Характеристика узловых точек системы приведена в таблице 1. На основании данных для разрезов и двойных систем построена полная диаграмма растворимости этой тройной системы при температурах от -85,1 до 70,0°C. Выделены поля кристаллизации льда, $C_7H_6N_2OCl$, $2H_3PO_4 \cdot H_2O$, КОТОРИЕ СХОДЯТСЯ В ТРОЙНОЙ ТОЧКЕ. Эвтектическая точка системы соответствует составу раствора 0,02% $C_7H_6N_2OCl$, 62,6% H_3PO_4 , 37,38% H_2O при температуре -85,1°C.

5-хлорбензимидазолин-2-она незначительно растворяется в водных растворах ортофосфорной кислоты, вследствие этого на диаграмме основная часть ее соответствует кристаллизации $C_7H_6N_2OCl$.

С повышением концентрации ортофосфорной кислоты от 0 до 89,72% растворимость 5-хлорбензимидазолин-2-она возрастает от 0 до 0,5%.

Таблица 1. Двойные и тройные точки системы 5-хлорбензимидазолин-2-он - ортофосфорная кислота- вода

Состав раствора, мас.%			Температура кристаллизации, °C	Твердые фазы
$C_7H_6N_2OCl$	H_3PO_4	H_2O		
0,5	89,7	9,80	28,1	$2H_3PO_4 \cdot 2H_2O + C_7H_6N_2OCl$
0,13	84,0	15,87	14,4	То же
0,05	77,0	22,95	-6,1	То же
0,03	70,0	29,97	-45,1	То же
0,02	62,6	37,38	-85,1	Лед + $2H_3PO_4 \cdot H_2O + C_7H_6N_2OCl$
0,02	60,0	39,98	-74,1	Лед + $C_7H_6N_2OCl$
0	62,6	37,40	-85,0	Лед + $2H_3PO_4 \cdot H_2O$

Данная система простого типа без образования новых фаз и химических соединений. Система $NH_3 \cdot H_2O$ достаточно полно исследована. Для исследования использованы растворы NH_4OH различной концентрации: 18, 20, 16, 25% NH_3 . Исследования показали, что бензимидазолин-2-он и 5-хлорбензимидазолин-2-он очень плохо растворимы в растворах NH_4OH .

Таблица. 2. Двойные точки системы бензимидазолин-2-он -аммиак - вода

Состав раствора, мас.%			Температура кристаллизации, °C	Твердые фазы
$C_7H_6N_2O$	NH_3	H_2O		
0,05	16,0	83,95	-27,9	Лед + $C_7H_6N_2O$
0,044	18,0	82,956	-33,5	То же
0,042	20,0	79,958	-36,7	То же
0,04	25,0	74,96	-54,6	То же

Все подученные разрезы состоят из двух ветвей кристаллизации, соответствующие исходным компонентам. Новых химических соединений и фаз не образуются, т.е. химического взаимодействия между компонентами не происходит. С увеличением концентрации NH_3 системах, растворимость $C_7H_6N_2O$ и $C_7H_6N_2OCl$ практически не меняется, даже несколько уменьшается (табл. 2, 3).

Таблица 3. Двойные точки системы 5-хлорбензимидазолин -2-он - аммиак - вода

Состав раствора, мас. %			Температура кристаллизации, °С	Твердые фазы
$C_7H_6N_2OCl$	NH_3	H_2O		
0,045	16,0	83,955	-27,9	Лед + $C_7H_6N_2OCl$
0,036	18,0	82,964	-33,5	То же
0,032	20,0	79,968	-36,6	То же
0,028	25,0	74,972	-54,8	То же

Изобразить результаты в виде политермической тройной системы нам не удалось, так как $C_7H_6N_2O$ и $C_7H_6N_2OCl$ практически не растворимы в воде и получить подтверждающие данные со стороны $C_7H_6N_2O-H_2O$ и $C_7H_6N_2OCl-H_2O$ не удалось.

На диаграмме в изученном интервале температур и концентраций определены ветви кристаллизации $C_7H_6N_2O-CO(NH_2)_2$. Характеристика узловых точек дана в таблице 5.

Таблица 5. Данные по растворимости в системе бензимидазолин-2-он- карбамид

Состав раствора, мас %		Температура кристаллизации °С	Твердые фазы
$CO(NH_2)_2$	$C_7H_6N_2O$		
1	2	3	4
100	0	132,6	$CO(NH_2)_2$
99,5	0,5	132,1	То же
99,0	1,0	131,3	То же
98,75	1,25	130,6	То же
98,5	1,5	130,4	То же
98,0	2,0	129,9	То же
97,5	2,5	129,5	То же
97,5	2,5	129,5	То же
96,5	3,5	129,0	$CO(NH_2)_2$
96,0	4,0	128,8	То же
95,5	4,5	128,5	То же
95,0	5,0	128,2	$C_7H_6N_2O+CO(NH_2)_2$
94,5	5,5	131,8	$C_7H_6N_2O$

Эвтектическая точка системы отвечает составу 95,0% $CO(NH_2)_2$ 5,0% $C_7H_6N_2O$ при температуре 128,2°С, где совместно кристаллизуются бензимидазолин-2-он и карбамид. Выше эвтектической точки кристаллизуется $C_7H_6N_2O$. Система простого типа без образования химических соединений.

Выводы. Таким образом, анализируя полученные данные глав 3 и 4, можно сделать следующее заключение, что при изучении ряда систем, состоящих из компонентов минеральных удобрений, Физиологически активных веществ и воды. Визуально-политермическим методом изучено восемь тройных систем: из них четыре $C_7H_9NO - NH_4H_2PO_4 - H_2O$, $C_7H_9NO - (NH_4)_2HPO_4 - H_2O$, сложного типа с образованием новых химических соединений; четыре $C_7H_6N_2O - H_3PO_4 - H_2O$, $C_7H_6N_2O - NH_3 - H_2O$, $C_7H_5N_2OCl - H_3PO_4 - H_2O$, $C_7H_5N_2OCl - NH_3 - H_2O$ простого типа.

Впервые установлено образование двух новых химических соединений $C_7H_9NO^*$ H_2O , $C_7H_9NO^* CO(NH_2)_2$.

Литература

1. И.Абидов, Ф.Хошимов, А.Охундадаев. Технология азотно-фосфорных удобрений содержащих физиологически активных веществ. Монография, Наманган. НамИТИ 2019.
2. Ф.Ф.Хошимов, Р.К.Каримов. Твердофазная технология получения полимерного комплекса рутина. Узбекский химический журнал.Ташкент 2015, №2.
3. Хошимов Ф.Ф., С.М.Собиров, Ж.Хабибуллаев. Рутипол субстанциясининг каттик фазали технологияси. Фаргона политехника институти илмий-техника журнали 2019.том 23, №1.
4. I.Abidov, F.Hoshimov. Obtaining a complex fertilizer of carbamide with physiologically active substances. Scientific and technical journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. Namangan, 2020, №4.
5. I.Abidov, F.Hoshimov. Obtaining a complex fertilizer of ammophos containing physiologically active substances. Scientific and technical journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. Namangan, 2020, №4.
6. Абидов И., Хошимов Ф.Ф. Спектрофотометрический метод определения физиологически активных веществ в комплексных NP удобрениях. “Фан ва технологиялар тараққиёти” БухМТИ Илмий–техникавий журнал 2020 йил, №5
7. Ф.Ф.Хошимов, С.М.Собиров, М.Ф.Файзуллаева. Рутин:крахмал намуналарини каттик фазада олиш ва ўрганиш. Композиционные материалы. Ташкент, 2018, №3.
8. Ф.Ф.Хошимов, Э.Кристаллович, А.Г.Ешимбетов, Ш.В.Абдуллаев, Х.М.Шахидоятов. Изучение ИК-спектров поликомплексов рутина с $FeSO_4$, крахмалом, декстрином и уротропином. Узбекский химический журнал, 2010, № 4, стр.10-14.
9. Ф.Ф. Хашимов, Ш.В.Абдуллаев, Т.А. Азизов, Х.М.Шахидоятов. Дериватографическое исследование механообработанных смесей рутина с поливинилпирролидоном. Узбекский химический журнал, 2010, № 2, стр.7-9.
10. Файзуллаева Муаттар Фарход кизи, Азизов Вохидхўжа Зоҳид ўғли, Хошимов Фарход Файзуллаевич. Рутин:крахмал комплекслари синтезининг каттик фазали технологиясини кулайлаштириш. UzACADEMIA ILMIY-USLUBIY JURNALI SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL VOL 2, ISSUE 3 (13), APRIL 2021 PART – 2.
11. Farhod F.Hoshimov, Marifat H.Urinboyeva, Akmal U.Ismadiyurov, Shavkat V.Abdullayev. Solid-phase method for producing polymer complex of rutine. International journal of engineering sciences & research technology. 4(4): April, 2015 Indiya
12. Ф.Ф.Хошимов, Р.К.Каримов. Жидкофазный способ получения полимерного комплекса рутина. Химия и химическая технология.Ташкент 2016, №1.
13. I.Abidov, F.Hoshimov. Study of interaction in systems consisting of N-oxide-2,6-dimethylpyridine and ammonium dihydro-, hydro-orthophosphates. Scientific and technical journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. Namangan, 2020, №3.
14. Абидов Иброхимжон, Хошимов Фарход Файзуллаевич. Технология получения аммофоса, модифицированного физиологически активными веществами. Universum: химия и биология: научный журнал. – № 11(77)., 2020., 85 стр.

15. Абидов И., Хошимов Ф. Технология карбамида, модифицированного физиологически активными веществами. International scientific and technical journal Innovation Technical and Technology. Vol.1, №.3. 2020.p.15-20.
16. Абидов И., Хошимов Ф. Технология модифицированного аммофоса. International scientific-methodical journal UzACADEMIA Volume 1. Issue 8, December 2020.
17. И.Абидов, Ф.Хошимов, А.Охундадаев, М.Солиев. Технология получения минеральных удобрений с БАВ. Монография. Lambert Academic Publishing 2020,153 p